

LOGISTIK JARAYONLARINI RAQAMLASTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

**Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev ,
O'qituvchilar, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,**

max_2011@inbox.ru, tdjurayev@inbox.ru

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada Logistik jarayonlarni samarali boshqarish va boshqarishni optimallashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Mualliflar butun tizimning samarali ishlashini ta'minlash uchun boshqaruv jaryonini oqilona tuzilmasini tashkil etish zarurligiga e'tibor qaratadilar. Shuning uchun istalgan paytda kiruvchi va chiquvchi moddiy oqimlar, shuningdek, logistik tizim ichida aylanib yurgan moddiy oqimlar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Olingan axborot real vaqt masshtabi ichida qayta ishlanadi.

Kalit so'zlar: Logistika, Axborot oqim, axborot texnologiyalar, moddiy oqim va tizim.

Logistika maqsadlariga erishish uchun logistik jarayonlarni boshqaruv orqali doimiy tarzda kuzatish va ta'sir ko'rsatish zarur. Bu holatda boshqaruv ishlab chiqarishda va mahsulot sotishda band bo'lgan hamma bolinmalarning faoliyatini bir-biriga moslashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunday birlashuvning quroli bo'lib axborot ta'minoti xizmat qiladi. Axborot oqimlari logistik tizimning hamma elementlarini birlashtiruvchilari sifatida namoyon bo'ladi. Axborot turli xil logistik operatsiyalarni bajarish davomida yuzaga keladi va moddiy oqim harakatining hamma bosqichlarida uni kuzatib boradi. Logistik tizimda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda va qabul qilishda axborot qo'llaniladi.

Tadbirkorlikda axborot texnologiyalaridan foydalanish va o'zbekistonda kichik biznes bilan shug'uilanuvchi korxonalarining logistik ko'rsatkichlari. Axborot resurslarini shakllantirish va undan foydalanish tadbirkorlik faoliyati yagona iqtisodiy axborot makoni yaratilishidagi eng muhim yechilishi kerak bo'lgan muammolardan biridir.

Zamonaviy biznes axborot texnologiyalari tadbirkorlik axboroti ma'lumotlar bazasi va bankidan tashkil topib, bular jamiyatning barcha axborot resurslari bilan uzluksiz tarzda bog'langan bo'lishi kerak. 1-jadvalda tadbirkorlik axboroti to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan bo'lib, u yoki bu axborotni afzal ko'rinishlariga ko'ra so'ralganlar (%da) joylashtirilgan. Tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, hisobga olingan ma'lumot bazalarining (MB) 84%i davlat sektoriga tegishlidir. Hozirgi paytda, ishbilarmonlik va tijorat axborotlari MBning shakllanishi va rivojlanishi iqtisodiyotining nodavlat sektorida ro'y bermoqda. Bugungi kunda yuzlab axborot mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tashkilotlar va axborot xizmati ko'rsatishga ixtisoslashgan tashkilotlar ishlab turibdi.

1-jadval.

Tadbirkorlik faoliyatida axborotlarga mazmunan qiziqishlarning tasniflanishi

T/r	Axborot turlari	%
1.	Hamkorlar ishonchliligi to'g'risida	70
2.	Tadbirkorlik axboroti manbalari to'g'risida	56
3.	Narxlar va narx hosil bo'lishi to'g'risida	49
4.	Xo'jalik shartnomalari va bahslar, arbitraj to'g'risida	45
5.	Banklar to'g'risida	30
6.	Investitsiya komparayalari, fondlar, birjalar to'g'risida	35
7.	Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida	30
8.	Kredit bozorlari holati to'g'risida	35
9.	Fond, qimmatli qog'ozlar bozori holati to'g'risida	30
10.	Korxonalar, firmalar (manziilar, ish ko'rsatkichlari) to'g'risida	30
11.	Mulk bozori to'g'risida	39

Moddiy oqimlarni boshqarishda tizimga berilganlarni kiritish moddiy oqim paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Shu daqiqadan boshlab yuklar harakatining barcha jarayonlari qamrab olingan holda EHM ning operativ xotirasiga joylashtiriladi.

Belgilangan muddatlarda yoki talabnomalar bo'yicha axborotlar foydalanuvchiga kelib tushadi va qarorlarni qabul qilishda qo'llaniladi. Axborot

logistik tizimlari korxonada tashkil etilishi, regionni qamrashi, ratsional masshtabda faoliyat ko'rsatishi mumkin. Axborot logistikasi ta'minoti, ishlab chiqarish va sotuvni birlashtirib turuvchi bo'g'indir. Axborot to'liqligi va ma'lumotlarning qayta ishlash tezkorligining o'sib borishi bilan barobar, rejalashtirish sifati ortib borishi tufayli ishlab chiqaruvchi korxonalarining moddiy ta'minot xizmatlari internetga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona tarmoqni tashkil etuvchi zamonaviy hisoblash texnikasi bilan ta'minlanishi kerak. Bunday boshqaruv punktlarining atrof-muhit bilan aloqasini 1-rasmda ko'rish mumkin.

Ishlatilishidan qo'shimcha foyda keltiruvchi zamonaviy axborot texnologiyalarini ishga solishga ketgan xarajatlarning o'rnini to'ldirgan holda ulardan foydalanish natijasida iqtisod qilingan mablag' amalda uch taraf; ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi va transport kompaniyasi o'rtasida ma'lum bir nisbatlarda bo'linadi.

Hozirgi paytda qog'ozsiz axborot almashish keng tarqalmoqda. Transportda juda ko'p hujjatlar yuk bilan birga ilova qilish o'rniga har bir tovar birligiga tegishli tavsiflovchi rekvizitlarga ega axborot yuk bilan sinxron ravishda aloqa kanallari orqali uzatiladi. Bunday tizim orqaii yo'nalishning (marshrut) har bir uchastkasida istalgan vaqtda yuk haqida axborot olish mumkin va uning asosida

qarorlar qabul qilinadi. Bir qator holatlarda yuk jo‘natuvchilar transport xizmatlari holatini va transportga joylashtirish jarayonlarni ko‘rsatuvchi fayllarga kirish imkoniga ega bo‘lishdi.

Ushbu elektron almashish imkoniyatlarini amalga oshirish uchun korxonalar standart almashinuv bayonnomalarini qo‘llaydilar va o‘zaro tijorat bitimlarini tuzadilar. Quyidagi operatsiyalar bo‘yicha standart kompyuter bayonnomalari ishlab chiqilgan:

Xarid uchun buyurtma, yuklarning partiyasini jo‘natish uchun buyurtma, yuk jo‘natuvchilar uchun maslahatlar olish, shchyt-fakturalarni to‘ldirish, har xil to‘lovlar o‘tkazish, yuk tashish uchun yuk-xatlarni rasmiylashtirish, tashilayotgan tovarlar to‘g‘risida axborot olish.

Logistik tizimni samarali boshqarish uchun istalgan paytda kiruvchi va chiquvchi moddiy oqimlar, shuningdek, logistik tizim ichida aylanib yurgan moddiy oqimlar to‘g‘risida ma‘lumotlarga ega bo‘lish kerak. Olingan axborot real vaqt masshtabi ichida qayta ishlanadi.

XULOSA

Korxonaning har bir uchastkasida mahsulot va uning butlovchi qismlarining o‘tishi, shuningdek, butun korxonada bo‘yicha logistik jarayonning holati bo‘yicha hisobga olish va nazorat qilish yagona tizimini yaratish;

-moddiy va axborot oqimlari bilan o‘tkaziladigan operatsiyalar vaqtini qisqartirish, moddiy oqim hisob-kitobining yagona tizimini yaratish, buyurtma olishni avtomatlashtirish va tovarlarni ro‘yxatga olish, xaridorlarga xizmat ko‘rsatish vaqtini qisqartirish, ishlab chiqaruvchilar shtrix-kodlar yordamida inventarizatsiya, tovar yuklab jo‘natish jarayonlarini, ombor xo‘jaligini boshqarishni yaxshilash, buyurtma olib tovar jo‘natishni yaxshilash;

-eksport qiluvchilarning tovarlarni qiyin tarjima qilinadigan nomlari xususidagi muammolari yechiladi. Shtrix-kodlar yordamida hamma «bir xil tilda» gaplashadi, ulgurji savdosi shtrix-kodlar va kompyuter yordamida jarayonning har bir bosqichidan xabardor bo‘lib turadi;

-buyurtma olgandan boshlab to‘g‘ri jo‘natib hisob-varaqdan ko‘chirma olguncha;

-chakana savdoda kassalarni o'tkazish imkoniyati ko'payib, avtomat tarzda mahsulot zaxiralari hisobga olinib, buxgalteriya jarayonlari tezlashadi; xaridor sotib olish payti talay vaqt iqtisod qilinishi mumkin. Hisob-kitoblar samarali bo'ladi, chunki chekda har bir tovarning bahosi ham ko'rsatiladi.

ADABIYOTLAR

[1] J.T. Usmonov, T.B. Djuraev, Z.M. Pulatova (2020). Optimization of global information flows in transport system management. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2024-2032. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202319 Retrieved from www.scopus.com

[2] J. U. Turdiqulovich, T. D. Boysoatovich, and Z. P. Maxmudjonovna, in International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021 (2021)

[3] J. U. Turdiqulovich, T. B. Djuraev, and Z. M. Pulatova, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems **12**, (2020)

[4] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Автомобил йўли орқали юкларни ташиш тизимини автоматлаштириш “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот – коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий – техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент - 2020. –Б. 144-147

[5] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Юлдашев А. Логистика самарадорлигининг рақамли иқтисодиётга таъсири DEUZ) “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. 5-қисм. Тошкент -2020. –Б. 63-66

